

Dipartimento Area Emergenza-Urgenza SC Anestesia e Terapia Intensiva Adulti

- Direttore: **Prof. Giacomo Grasselli**

Tel. 02 55033231

mail: giacomo.grasselli@policlinico.mi.i

CERTIFICATION OF ENROLLMENT

Study title:

PHENO-LUTX “La medicina di precisione per l’identificazione di fenotipi biologici nei riceventi di trapianto polmonare: uno studio osservazionale prospettico internazionale”- PHENO-LUTX

EudraCT Number: n/a

(hereinafter referred to as “Study”)

Promoter:

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico Milano

The Promoter of the Study here declares that the Centre IRCCS ISMETT has screened in total N° 4 patients, in particular N° 1 in 2025.

Date 27/05/2026

Name: VITTORIO SCARAVILLI

Signature on behalf of the Promoter _____

